

Рис. I.9. Схема конструкции машины постоянного тока со сверхпроводящей обмоткой возбуждения.

1. Опоры. 2. Внешний корпус криостата (машины).
 3. Тепловой экран (при температуре жидкого азота).
 4. Сверхпроводящая обмотка возбуждения. 5. Цилиндры, образующие кольцевой гелиевый сосуд. 6. Слоисто-вакуумная изоляция. 7. Внутрен. корпус криостата. 8. Якорь.

Таблица I.5. Сравнение машины обычного исполнения и машины со сверхпроводящей обмоткой возбуждения.

Исполн.	n , об/мин	U , В	V_b , Т	$\frac{D_a}{D_m}$ н/м	$L_{\text{маш}}$ м	η , %	P , кВт	Удельный расход мат. кг/кВт
Обычное	300	1200	0.88	$\frac{3.2}{4.35}$	7.1	96.0	2.14700 [⊙]	5.27
Сверхпро- водящее	300	1940	3.50	$\frac{3.2}{4.3}$	5.5	97.7	2.34250	2.19

⊙ - двухякорное исполнение.

случаев, материал этих узлов:

- значение к.п.д. такой машины становится выше, начиная с мощности 60 кВт [90];
- для машин предельной мощности удельный вес становится ниже в 4 + 5 раз по сравнению с обычной машиной;
- практически для всех значений мощностей удельный объем криогенной машины меньше;
- применение сверхпроводящей обмотки возбуждения в мощной МПТ позволяет в тех же габаритах и при сохранении веса увеличить мощность машины в 2,33 раза [106].

Но, в свою очередь, произведенный нами анализ [107] позволил установить, что при создании указанной машины имеют место следующие трудности, которые необходимо преодолевать:

1.6.1. Резкое повышение значения индукции в воздушном зазоре обуславливает невозможность выполнения машины с обычным расположением обмотки в пазах, между стальными зубцами якоря. В этом случае применение немагнитного активного слоя в крупных МПТ является не только желательным, но и обязательным фактором.

1.6.2. Наибольшие трудности в указанных двигателях обусловлены тем обстоятельством, что при толчках нагрузки происходит изменение магнитного поля, что может привести к потере сверхпроводимости обмоткой возбуждения.

1.6.3. Исходя из тех же соображений, регулирование частоты вращения двигателя путем изменения поля весьма затруднительно, а в некоторых случаях и просто неосуществимо.

1.6.4. Характерным нежелательным фактором, имеющим место в машинах указанной конструкции, является резкое увеличение коэффициента рассеяния поля главных полюсов, величина которого достигает 1,5 + 1,7 по сравнению с 1,15 + 1,25 в МПТ обычного исполнения [107].

1.6.5. Из предыдущего пункта, а также исходя из соображения уменьшения потерь в машине, можно сказать, что имеется optimum для значения удельных нагрузок магнитной цепи. Проведенные нами многочисленные расчеты показывают, что это значение можно охарактеризовать отношением $K_{\delta} = B_{\delta_1} / B_{\delta_2}$, где B_{δ_1} — значение индукции в воздушном зазоре машины с криогенным охлаждением, B_{δ_2} — в обычной машине. Величина оптимального значения K_{δ} имеет порядок $1,8 \div 2$ [107].

1.6.6. Значительная величина индукции, а также вынос проводников из газов на поверхность якоря обуславливает резкое увеличение потерь на вихревые токи в меди якоря. Поэтому обмотку якоря необходимо выполнять с дроблением проводников как по ширине, так и по высоте паза (тангенциальная составляющая поля), а также осуществлять транспозицию проводников.

Однако эти обстоятельства еще не свидетельствуют о бесперспективности применения криогенного охлаждения в двигателях коллекторного исполнения предельной мощности.

Заключение к I главе

Проблема создания МПТ предельной мощности (момента) в единичном исполнении является в настоящее время одной из актуальнейших задач электромашиностроения.

Основными факторами, ограничивающими на сегодняшний день предельную мощность (момент) МПТ являются коммутационная надежность машины и потенциальные условия на коллекторе.

Основными способами снижения влияния этих факторов является применение гладкого якоря в сочетании с многоходовыми обмотками. Но эти обмотки весьма мало исследованы с точки зрения их

коммутации и работы в немагнитном активном слое, (для простых од-
ноходовых обмоток коммутация в машинах с гладким якорем исследова-
на достаточно хорошо). Кроме того, для многоходовых обмоток весьма
важным является исследование их работы при наличии магнит-
ной и местной электрической асимметрии.

Магнитная асимметрия при работе многоходовых обмоток вообще
нигде не рассматривалась раньше. Для одноходовых такое исследова-
ние было проведено В.П.Толкуновым [49]. Вопросы электрической
асимметрии, связанные с технологическими неполадками в обмотке ма-
шины, также практически нигде раньше не рассматривались, тем не ме-
нее, их рассмотрение для крупных машин постоянного тока несомненно
представляет определенный интерес.

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, еще раз сфор-
мулируем основные задачи, решению которых посвящена настоящая ра-
бота:

1. Исследование особенностей коммутации двухходовых петле-
вых несимметричных обмоток.
2. Исследование возможности применения симметричных петлевых
многоходовых обмоток, выполненных без уравнительных соединений П-
го рода.
3. Исследование вопросов влияния магнитной асимметрии на ра-
боту многоходовых обмоток.
4. Исследование особенностей работы многоходовых несимметрич-
ных обмоток, расположенных в немагнитном активном слое.

Г Л А В А 2

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕСТНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АСИММЕТРИИ
ОБМОТОК, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ

2.1. Постановка задачи

Как было указано в I-й главе работы, виды электрической асимметрии можно условно разбить на две категории: во-первых, электрическая асимметрия, которая обусловлена тем, что обмотка якоря проектируется заведомо несимметричной - т.е. не удовлетворяющей условиям симметрии Арнольда, как, например, двухходовая несимметричная обмотка; во-вторых, местная электрическая асимметрия, обусловленная технологическими неисправностями машины. Это в итоге приводит к тому, что различные параллельные ветви имеют неодинаковые электрические сопротивления. На практике указанное обстоятельство может иметь место по следующим причинам:

- неудовлетворительная пайка полусекций в лобовых частях обмотки;
- неудовлетворительная пайка петушков к коллектору;
- механические неисправности в скользящем контакте щетка-коллектор, обуславливающие увеличение падения напряжения в рассматриваемом скользящем контакте.

Как уже указывалось выше, анализ имеющихся литературных источников показал, что по вопросу исследования влияния местной электрической асимметрии на работу машины данных практически нет и методика исследования этого вопроса отсутствует. И т.к. разработанная нами методика может быть использована не только для рассмотрения влияния местной электрической асимметрии на работу машины, но и для анализа широкого круга вопросов, относящихся к обмоткам якоря МПГ,

мы начнем свои исследования с рассмотрения этой методики.

Поставим задачу определить величины уравнительных токов, обусловленных наличием местной электрической асимметрии. Для этой цели прежде всего рассмотрим схему замещения якорной обмотки (рис. 2.1). В качестве примера рассмотрим случай простой петлевой обмотки, у которой $2p=6$, $2a=6$. На рис. 2.1 уравнительные соединения опущены. Из этой схемы нетрудно видеть, что в любой замкнутой контур, по которому могут протекать уравнительные токи, сопротивление скользящего контакта входит четыре раза. При этом два раза направление обхода контура совпадает с направлением протекающего тока через контакт, а два раза эти направления противоположны.

Вторым важным обстоятельством является тот факт, что при нагрузке машины близкой к номинальной наличие уравнительного тока через контакт, если его величина не превышает $1/2 + 2/3$ от значения тока параллельной ветви, что имеет место во всех возможных случаях асимметрии, практически не влияет на величину падения напряжения в этом контакте, (рис. 2.2).

Учитывая оба указанных обстоятельства, можно сделать вывод, что при работе машины под нагрузкой суммарное падение напряжения на щеточном контакте при обходе контура, по которому протекает указанный уравнительный ток, практически равно нулю и не может влиять на величину этого тока. Исключение представляет режим холостого хода или небольшой нагрузки, когда величина тока в уравнителе i_y может стать сравнимой и даже больше величины тока параллельной ветви i_a .

2.2. Продольно-поперечная схема замещения обмотки якоря машины постоянного тока и ее параметры

При неучете сопротивления скользящего контакта, что как показано в предыдущем разделе, не дает практически никакой погрешно-

Рис. 2.1. Действительная схема замещения параллельных ветвей обмотки якоря ($2a = 6$).

Рис. 2.2. Вольтамперная характеристика скользящего контакта.

Рис. 2.3. Приведенная схема замещения параллельных ветвей обмотки якоря ($2a=6$) без уравнивательных соединений.

сти, электрическую схему замещения параллельных ветвей обмотки якоря, изображенную на рис. 2.1, можно свести к схеме замещения, представленной на рис. 2.3. Собственно говоря, этой схемой обычно пользовались исследователи, когда рассматривали вопрос о растекании уравнительных токов. Теперь в качестве уточнения проводимого анализа необходимо учесть следующие два обстоятельства:

2.2.1. Практически обязательное наличие в петлевых обмотках якоря уравнительных соединений, расположенных, как правило, на одинаковом расстоянии друг от друга и соединяющих эквипотенциальные точки якоря.

2.2.2. Указанные уравнительные соединения соединяют между собой параллельные ветви, расположенные под одноименными полюсами. Другими словами, все параллельные ветви разделяются на две группы. В общем случае многоходовых обмоток все параллельные ветви разделяются на $2m$ групп, внутри которых содержится p параллельных ветвей, электрически связанных уравнителями.

Исходя из вышеизложенных соображений, с учетом наличия уравнительных соединений, электрическая схема якорной обмотки (рис. 2.3) трансформируется в электрическую схему обмотки, представленной на рис. 2.4. Указанная схема в дальнейшем будет называться продольно-поперечной схемой замещения обмотки или, просто, продольно-поперечная схема.

С помощью этой схемы мы будем в дальнейшем анализировать явление технологической электрической асимметрии обмотки якоря. Хотя, как будет показано в соответствующих разделах, с помощью этой схемы можно анализировать и некоторые другие вопросы якорных обмоток МПГ.

Здесь же рассмотрим только вопросы местной технологической электрической асимметрии обмотки, что в конечном счете, выглядит

Рис. 2.4. Приведенная схема замещения параллельных ветвей
 обмотки якоря при наличии уравнительных соединений
 ($2a = 6$).

как изменение в поврежденном участке значения его сопротивления на величину ΔZ .

Решение этой задачи, на наш взгляд, наиболее просто получить с помощью теоремы о компенсации. В этом случае наличие поврежденного участка учитываем, вводя вместо него дополнительный источник э.д.с. ΔE_K . Имея продольно-поперечную схему обмотки и зная величину ΔE_K в поврежденном участке, можно найти растекание дополнительных токов, появившихся в результате действия этой э.д.с. И далее, пользуясь методом наложения, приписывая указанным дополнительным токам параллельной ветви, можно найти общую картину растекания токов в обмотке якоря при наличии указанного вида асимметрии. Этим методом мы в дальнейшем и будем пользоваться для исследования местной электрической асимметрии.

2.3. Параметры схемы составления уравнений

Итак, в продольно-поперечной схеме имеются продольные участки, образованные активными и индуктивными сопротивлениями секций обмотки, и поперечные, образованные звеньями из уравнительных соединений, т.е. их активных и индуктивных сопротивлений. Будем считать, что электрическая асимметрия обмотки отсутствует и, кроме того, уравнительные соединения рассредоточены равномерно.

Каждое из продольных звеньев имеет сопротивление

$$Z_S = R_S + jX_S$$

где R_S — активное сопротивление секции;

X_S — индуктивное сопротивление секции,

а каждое из поперечных

$$Z_Y = R_Y + jX_Y$$

где R_Y — активное сопротивление уравнительного соединения;